

ISSN: 2450-8160

Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka

wydanie specjalne

Warszawa
2021

Editorial Team

Editor-in-chief: *Gontarenko N.*

EDITORIAL COLLEGE:

W. Okulicz-Kozaryn, *dr. hab, MBA, Institute of Law, Administration and Economics of Pedagogical University of Cracow, Poland;*

L. Nechaeva, *PhD, PNPUI Institute K.D. Ushinskogo, Ukraine.*

K. Fedorova, *PhD in Political Science, International political scientist, Ukraine.*

Aryslanbaeva Zoya, *Ph.D. in Uzbek State Institute of Arts and Culture Associate Professor of "Social Sciences and Humanities."*

Karimov Ismoil, *Kokand State Pedagogical Institute*

Nishanova Ozoda, *National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek*

Isamova Pakiza Shamsiyevna, *candidate of pedagogical sciences, associate professor of Uzbek State World Languages University, Republic of Uzbekistan, Tashkent city.*

(wydanie specjalne) Volume-2, № 1 January 2022

ARCHIVING

Sciendo archives the contents of this journal in ejournals.id - digital long-term preservation service of scholarly books, journals and collections.

PLAGIARISM POLICY

*The editorial board is participating in a growing community of **Similarity Check System's** users in order to ensure that the content published is original and trustworthy. Similarity Check is a medium that allows for comprehensive manuscripts screening, aimed to eliminate plagiarism and provide a high standard and quality peer-review process.*

About the Journal

Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka (HP) publishes outstanding educational research from a wide range of conceptual, theoretical, and empirical traditions. Diverse perspectives, critiques, and theories related to pedagogy – broadly conceptualized as intentional and political teaching and learning across many spaces, disciplines, and discourses – are welcome, from authors seeking a critical, international audience for their work. All manuscripts of sufficient complexity and rigor will be given full review. In particular, HP seeks to publish scholarship that is critical of oppressive systems and the ways in which traditional and/or “commonsensical” pedagogical practices function to reproduce oppressive conditions and outcomes. Scholarship focused on macro, micro and meso level educational phenomena are welcome. JoP encourages authors to analyse and create alternative spaces within which such phenomena impact on and influence pedagogical practice in many different ways, from classrooms to forms of public pedagogy, and the myriad spaces in between. Manuscripts should be written for a broad, diverse, international audience of either researchers and/or practitioners. Accepted manuscripts will be available free to the public through HPs open-access policies, as well as we planed to index our journal in Elsevier's Scopus indexing service, ERIC, and others.

HP publishes two issues per year, including Themed Issues. To propose a Special Themed Issue, please contact the Lead Editor Dr. Gontarenko N (info@ejournals.id). All submissions deemed of sufficient quality by the Executive Editors are reviewed using a double-blind peer-review process. Scholars interested in serving as reviewers are encouraged to contact the Executive Editors with a list of areas in which they are qualified to review manuscripts.

**ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ОСНОВЫ АВТОРСКОГО ПРАВА В
УЗБЕКИСТАНЕ**

Муракаева З.И.

Университет общественной безопасности
Республики Узбекистан

Аннотация. В статье рассмотрены исторические основы развития интеллектуальной собственности от древности до современных законодательных актов в сфере авторского права в Республике Узбекистан. В заключении статьи внесены предложения по совершенствованию нормотворческой деятельности и социализации норм права.

Ключевые слова. Авторское право, интеллектуальная собственность, закон, развитие сферы интеллектуальной собственности.

Abstract. The article examines the historical foundations of the development of intellectual property from antiquity to modern legislative acts in the field of copyright in the Republic of Uzbekistan. At the conclusion of the article, proposals are made to improve the rule-making activity and socialization of the norms of law.

Keywords. Copyright, intellectual property, law, development of intellectual property.

Авторское право начало свое развитие с периода древности, в период существования, греческих полисов, Римской империи и т. д. В Греции, в Римской империи, в средневековой Европе не было никаких проблем с тем, что в настоящее время называется "интеллектуальной собственностью". Картины писали месяцами, обычно это были фрески и мозаика. Книги переписывали монастырями, причем рынок книг был настолько мал и настолько закрыт, что авторы никоим образом не смогли бы определить тираж работ. Впрочем, большое количество авторов книг того времени обычно умирали мученической смертью и не оставляли после себя наследников. Так что проблема авторства, обеспечения и защиты авторских прав никого особенно не волновала.

Ситуация изменилась, как только появилось первое тиражное искусство: книгопечатание и литература. Поначалу никому не приходило в голову поднимать вопросы авторства и принадлежности издаваемой литературы. Книгоиздательский процесс был длительным и требовал больших денежных вложений. Но прогресс упрощал работу, и со временем появились более облегченные типографские станки. Вот тогда и возник вопрос защиты авторского права. Первым цензором в книгопечатании стали церковники, которые являлись одними из основных издателей средневековья. Постепенно цензура начала смягчаться, и была создана абсолютно новая концепция авторских прав.

"В чем заключалась новизна? Дело в том, что римское (и последующее средневековое) право работало только с материальными вещами. Скажем, если

должник не возвращает раба ("говорящее орудие"), нужно было предъявить вполне конкретный иск к тогдашнему "мировому судье" - претору. Если кто-то мешает вам пользоваться имуществом (скажем, заблокировал ворота повозкой), на это есть другой иск. И так далее.

Но что делать, если похищен не материальный предмет, а абстрактный текст книги? Ведь автор не теряет своей собственности, ему никто не создает препятствий. Так появилась концепция "авторских прав", которые принадлежат создателю произведения. А объект авторских прав назвали "интеллектуальной собственностью", противопоставляя ее традиционным вещам (деньгам, недвижимости, животным, рабам и так далее)" [1].

До XIX века вопросами охраны авторских прав не занимались на международном уровне, ибо в этом особенно не было нужды, так как технические средства использования произведений ограничивались территорией страны, а коммерческие рынки для последних были ограничены.

Однако техническая революция (появление кино, радио, звукозаписи и т. п.), расширение международного книжного рынка привели к необходимости поставить вопрос о международной охране авторских прав. Для признания прав иностранных авторов и признания прав отечественных авторов за рубежом стали заключаться двусторонние договоры. Очевидно, что строить систему международной охраны с помощью двусторонних соглашений непрактично. В связи с этим со временем государства стали прибегать к заключению региональных и многосторонних конвенций.

К региональным конвенциям относится ряд Панамериканских конвенций, в число которых входят: Конвенция в Монтевидео (1889 г.), Конвенция - в Мехико (1902 г.), Конвенция - в Рио-де-Жанейро (1906 г.), Конвенция - в Буэнос-Айресе (1910 г.), Соглашение - в Каракасе (1911 г.), Конвенция - в Гаване (1928 г.), Вашингтонская конвенция (1946 г.). Однако с развитием технических средств распространения произведений становилось ясно, что с помощью региональных соглашений международную охрану авторского права не построить.

Первая многосторонняя конвенция была заключена в 1886 г. и получила название Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений. Данная конвенция многократно пересматривалась. Однако положения ее были не приемлемы для молодых развивающихся государств, для стран с разными культурными традициями. Поэтому в 1952 году в Женеве была принята Всемирная конвенция об авторском праве.

В указанных конвенциях закрепляются два основных положения:

- 1) принцип ассимиляции (национальный режим произведениям);
- 2) минимальный объем охраны" [2, с. 3].

"Развитие интеллектуальной собственности обусловило создание международной межправительственной организации в этой сфере - Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - ВОИС) со штаб-квартирой в Женеве.

ВОИС призвана содействовать охране интеллектуальной собственности в сотрудничестве с государствами и в соответствующих случаях во взаимодействии с международными организациями, а также обеспечивать административное сотрудничество Парижского союза по охране промышленной собственности, Бернского союза по охране прав авторов на литературные и художественные произведения, Мадридского союза по международной регистрации знаков, Гаагского союза по международному депонированию промышленных образцов, а также других союзов и международных соглашений по охране интеллектуальной собственности, административные функции которых выполняет ВОИС.

Основными функциями ВОИС являются содействие заключению новых международных договоров и гармонизации законодательств, сбор и распространение информации, относящейся к охране интеллектуальной собственности, осуществление, поощрение исследований в этой области, а также обеспечение деятельности служб, облегчающих международную охрану интеллектуальной собственности и в определенных случаях проведение процедуры международной регистрации в этой области.

Организация появилась в результате принятия в 1967 году конвенции, учреждающей ВОИС. В преамбуле к конвенции, в частности, сказано, что "государства принимают ее, стремясь, в целях поощрения творческой деятельности, содействовать охране интеллектуальной собственности во всем мире. Это означает, что государства ставят технический прогресс в зависимость от охраны интеллектуальной собственности" [3].

ВОИС выполняет административные функции в отношении следующих международных договоров по авторскому праву и смежным правам:

- Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений (1886 г.);
- Римская конвенция об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций (1961 г.) (административные функции выполняются совместно с МОТ и ЮНЕСКО);
- Женевская конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм (1971 г.);
- Брюссельская конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники (1974 г.);
- Договор ВОИС по авторскому праву (ДАП) (1996 г.);
- Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (ДИФ) (1996 г.);
- Пекинский договор по аудиовизуальным исполнениям (2012 г., еще не вступил в силу);
- Марракешский договор для облегчения доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям (2013 г.)"[7, С. 34-35].

История данной отрасли права очень терниста. "Узбекистан долгое время входил

в состав Российской империи и в состав СССР - до 31 августа 1991 года. Соответственно на территории республики действовали законы об авторском праве Российской империи, законодательство об авторском праве СССР.

После распада СССР и образования Содружества Независимых Государств, бывшие союзные республики взяли обязательство руководствоваться законами Союза ССР до принятия новых законов.

31 мая 1991 года было принято Постановление Верховного Совета СССР "О введении в действие Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик" с разделом "Авторские права". Этот раздел содержал положения, в которых срок действия авторского права устанавливался в 50 лет (ст. 137), что соответствовало международной практике; вводились смежные права (ст. 141), которые действовали в течение 50 лет.

24 сентября 1993 года в Москве было подписано Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав главами 10 государств СНГ - Армении, Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины.

После распада Советского Союза Узбекистан, как независимое государство, сформировал также свои законы.

30 августа 1996 года в Узбекистане была принята первая редакция Закона "Об авторском праве и смежных правах" № 272-І. В ходе проработки и совершенствования нормотворческой деятельности в 2006 году был разработан и принят Действующий Закон в новой редакции, который полностью соответствует требованиям Бернской Конвенции об охране литературных и художественных произведений.

Новая редакция Закона Республики Узбекистан "Об авторском праве и смежных правах", вступившая в действие 20 июля 2006 года ужесточает ответственность за нарушение прав авторов в Узбекистане. Ужесточение относится к интернет-провайдерам. Принятый Закон содержит термин "доведение до всеобщего сведения". Это действие представляет собой исключительное право авторов, размещение же в Сети фильмов и музыки без заключения договоров с ними является нарушением законодательства.

Автор произведения имеет исключительное право на использование его произведения в Интернете. Всякое использование произведения автора в Интернете должно быть "авторизовано", то есть, разрешено автором. Если автор не согласен, то его произведение нельзя вкладывать в Интернет"[4].

В настоящее время правоотношения в сфере авторского права регулируются отдельными положениями Гражданского кодекса, Кодекса об административной ответственности и Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Авторское право в Узбекистане регулируется отдельным законом от 20 июля 2006 года № ЗРУ-42 "Об авторском праве и смежных правах" [5], который включил в себя 6 разделов.

1. Общие положения;
2. Авторское право;
3. Смежные права;
4. Коллективное управление имущественными правами;
5. Защита авторского права и смежных прав";
6. Заключительные положения.

В настоящее время развитие законодательства в сфере интеллектуальной собственности в рамках претворения Указа Президента Республики Узбекистан от 07 февраля 2017 года "О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан" были разработаны и приняты несколько значимых государственных документа в сфере интеллектуальной собственности.

Одним из них стало Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан ПП-888 от 22 октября 2019 года "О дополнительных мерах по развитию национального контента во всемирной информационной сети Интернет" [6].

Так, "Во исполнение Государственной программы по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 - 2021 годах в "Год активных инвестиций и социального развития", а также в целях стимулирования создания познавательных и полезных веб-ресурсов во всемирной информационной сети Интернет, способствующих формированию информационного пространства знаний, расширению кругозора и развитию творческого потенциала молодежи" [6], Кабинетом Министров была утверждена Комплексная программа по дальнейшему развитию национального контента во всемирной информационной сети Интернет на период 2019-2021 годы, которая предусматривает:

"первое - создание условий для роста количества национальных веб-ресурсов, а также продвижение и популяризацию их во всемирной информационной сети Интернет;

второе - развитие государственных информационных веб-ресурсов, в том числе официальных веб-сайтов, формирование и ведение во всемирной информационной сети Интернет банка данных текстовых, фото-, аудиовизуальных материалов, относящихся к сфере деятельности государственных структур, расширение присутствия государственных СМИ в популярных социальных сетях и мобильных мессенджерах;

третье - дальнейшее совершенствование электронных образовательных ресурсов для системы дошкольного, среднего и высшего образования, а также обеспечение доступа к отечественным и мировым образовательным ресурсам;

четвертое - формирование и поддержку современных веб-ресурсов во всемирной информационной сети Интернет, способствующих развитию интеллектуального и творческого потенциала пользователей, а также продвижению в информационном пространстве истории, науки, культуры и искусства Узбекистана;

пятое - широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий

в деятельность информационно-библиотечных учреждений, возможность удаленного доступа пользователей к информационно-библиотечным ресурсам, архивам и музеям страны, обеспечение эффективной организации работы и предоставления ими услуг во всемирной информационной сети Интернет;

шестое - постоянное изучение тенденций развития глобального и национального сегмента всемирной информационной сети Интернет, формирование предложений по совершенствованию механизмов развития национального контента всемирной информационной сети Интернет, внедрение государственно-частного партнерства и совершенствование нормативно-правовой базы" [6].

Так во исполнение данного документа стало проведение Khan Academy (Академия Хаана (англ. Khan Academy) - некоммерческая образовательная организация, созданная в 2008 году выпускником МИТ и Гарварда Салманом Ханом. Цель академии - "предоставление высококачественного образования каждому, всюду". Сайт академии предоставляет доступ к коллекции из более чем 4200 бесплатных микролекций по математике, истории, здравоохранению и медицине, финансам, физике, химии, биологии, астрономии, экономике, космологии, органической химии, основам американской гражданственности, истории искусства, макро- и микроэкономике, компьютерным наукам) [7] так называемого "Translathon"а, целью которого стало наполнение сети интернет качественными переведенными на узбекский язык текстами. Данное мероприятие проводилось в 2020 году с привлечением добровольцев в качестве переводчиков и редакторов.

Немаловажным является также и проблема плагиата, наносящая ощутимый вред правам авторов. Вопросы "оригинальности" всегда предъявлялись к научным работам. Так, в одной из своих статей Э.П. Гаврилов приводит следующую точку зрения: "Оригинальность - тесно связанное с творческим характером, но, тем не менее, самостоятельное требование, которое предъявляется к объекту, охраняемому авторским правом" [8].

В данной сфере привлекает внимание деятельность в сфере проверки на оригинальность в Российской Федерации. В настоящее время на базе зарегистрированных российских доменов действует не менее десяти систем проверки на плагиат, таких как Антиплагиат.ру, Текст.ру, Advego.ru и другие. Эти базы позволяют в зависимости от насыщенности своей базы с четким процентным соотношением указывать на степень использования и заимствования проверяющим лицом в своей работе данных, авторство которых уже зафиксировано в системе проверки на плагиат. Так, на сегодняшний день большинство государственных вузов Российской Федерации согласно приказу Минобрнауки РФ подключены к системе Антиплагиат.ру "Кольцо вузов". Кроме того, в настоящее время на сайте Министерства инноваций Узбекистан также успешно действует программа по проверке плагиата Antiplag.uz. также подключенная к данной программе, что позволяет повышать уровень научных изысканий, а также

пресекать работу плагиаторов.

Следующим крупным документом в сфере защиты интеллектуальной собственности, к которой относятся авторские права, стало Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4965 от 28 января 2021 года "О мерах по совершенствованию системы охраны объектов интеллектуальной собственности" [9].

Так, согласно вышеуказанному документу "Начиная с 1 апреля 2021 года были отменены действующие ограничения в законодательстве в отношении регистрации товарных знаков и знаков обслуживания исключительно на имя юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, исходя из норм международных договоров в сфере интеллектуальной собственности, а также внедрен порядок ускоренной экспертизы, предоставляющий возможность значительного сокращения сроков государственной регистрации объектов интеллектуальной собственности. При этом предусматривается, что предварительный поиск по заявке, представляемой для взятия под охрану объектов интеллектуальной собственности, проводится по соглашению сторон.

Кроме того, было принято решение "внедрить в деятельность Агентства по интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции (далее - Агентство) практику применения методов аутсорсинга в процессе проведения государственной экспертизы заявок на объекты интеллектуальной собственности" [9], а также были утверждены "Дорожная карта" по укреплению охраны интеллектуальной собственности и внедрению современных информационно-коммуникационных технологий и Программа практических работ по развитию сферы интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений) на 2021 - 2023 годы.

Как известно, чем выше уровень культуры населения, тем более быстрыми темпами развивается государство в целом. Что примечательно, меры, изложенные в вышеуказанном документе, предусматривают и такую немаловажную составляющую как создание Концепции по формированию правовой культуры населения в сфере интеллектуальной собственности.

Как один из возможных вариантов повышения поэтому предлагается разработать ролики социальной рекламы по правовому просвещению населения в сфере защиты интеллектуальной собственности, в которых будут освещаться как юридические, так и технические аспекты и осуществлять их трансляцию, как в интернете, так и в других СМИ. То есть, авторам будет предоставлена необходимая информация по правильному осуществлению предварительной или первичной защиты, осуществляемой самим автором путем сохранения первичной информации об объекте интеллектуальной собственности и осуществления защиты при помощи технических средств, а также правовая информация о том, где можно осуществить непосредственно юридическую защиту своего произведения. Таким образом, это послужит повышению правовой культуры в сфере интеллектуальной собственности

в целом.

Вышеизложенный обзор истории развития и нормотворчества в сфере авторского права в Узбекистане даёт уверенность в том, что Новый Узбекистан - это не просто страна возможностей, а страна, где каждый знает свои права и уважает права каждого гражданина своей страны и международного сообщества.

Список использованной литературы.

1. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Узбекистан. Том 1. / Х.Р. Рахманкулов, И. Анартаев, Д.Г. Ахрарова и другие; под ред. Х.Р. Рахманкулова, Ш.М. Асыянова.- Ташкент: "ART FLEX", 2010. - 768 с.

2. Близнец, И.А. Интеллектуальная собственность и закон. Теоретические вопросы. Монография. / И.А. Близнец; под общ. ред. д.соц.н., проф. кафедры ЮНЕСКО ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, члена Союза писателей России С.П. Лукницкого. - Москва: Статут, 2011. - 112 с.

3. Курс "Основы интеллектуальной собственности" - <https://www.intuit.ru/studies/courses/21/21/lecture/649?page=3>

4. Авторское право в Узбекистане. - https://ru.wikipedia.org/wiki/Авторское_право_в_Узбекистане

5. Закон Республики Узбекистан от 20 июля 2006 года № ЗРУ-42 "Об авторском праве и смежных правах" - <https://lex.uz/acts/1023494>

6. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан ПП-888 от 22 октября 2019 года "О дополнительных мерах по развитию национального контента во всемирной информационной сети Интернет"

7. Академия Хана. - https://ru.wikipedia.org/wiki/Академия_Хана

8. Гаврилов, Э.П. Оригинальность как критерий охраны объектов авторским правом / Э.П. Гаврилов // Патенты и лицензии. - 2004. - № 6. - С. 45-51.